

LOBECTOMIA PARCIAL PULMONAR EM CÃES: ABORDAGENS E CONSIDERAÇÕES CIRÚRGICAS - REVISÃO DE LITERATURA

José Cássio de Oliveira Lôbo¹; Ana Luiza Ferreira Machado¹; Clara de Oliveira Lôbo¹; Diogo Mendes Pereira¹; Luan Bruno Granja¹; Ana Clara Adelino Daniel¹; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Abda Karollyne Esterphanny dos Santos¹; Kennedy Ceres Sousa Lima¹; Mariana Lima Duarte².

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande/Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Médica Veterinária formada pela Universidade Federal de Campina Grande; Residente em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

*Autor correspondente: josecassio.lobo@estudante.ufcg.edu.br

AT20: Cirurgia Veterinária.

INTRODUÇÃO: A lobectomia parcial pulmonar é um procedimento cirúrgico que consiste na excisão parcial de um lobo pulmonar, sendo crucial no tratamento de lesões focais pulmonares. Os principais desafios enfrentados nesta técnica é a manutenção da aerostasia e hemorragias. **OBJETIVO:** O presente estudo objetivou relatar as principais abordagens e técnicas cirúrgicas para a lobectomia parcial pulmonar em cães. **METODOLOGIA:** Foram analisados dados provenientes de livros e artigos científicos publicados entre 2022 e 2024, disponíveis nas bases de dados PubMed, SciELO e repositórios institucionais, com foco em "cirurgias pulmonares em pequenos animais". **RESULTADOS:** As abordagens usuais são a toracotomia intercostal lateral e esternotomia mediana, a toracotomia intercostal consiste na realização de uma incisão entre as costelas (no 4º, 5º ou 6º espaço intercostal) permitindo um bom acesso para a realização da lobectomia, sendo recomendada em lesões de uma só antimeria a esternotomia mediana consiste na osteotomia das esternebras e consequente exposição da cavidade torácica, sendo recomendada quando se tem comprometimento de lobos bilaterais, após o acesso ao lobo pulmonar o procedimento cirúrgico consiste em identificar o tecido lesionado, pinçar com um par de pinças proximalmente a lesão, realizar uma ou duas suturas contínuas sobrepostas proximais as pinças utilizando fio absorvível, seccionar o tecido entre a sutura e as pinças, realizar uma sutura simples contínua (com fio absorvível) na borda do tecido pulmonar remanescente, retornar o pulmão na cavidade torácica e realizar o teste de aerostasia para verificar a vedação realizada, remoção do líquido e fechamento da cavidade torácica. **CONCLUSÃO:** A lobectomia parcial pulmonar em cães é um procedimento cirúrgico que possui abordagem variável, portanto o cirurgião deve saber adequar a abordagem com base no lobo afetado e possuir cautela para garantir a aerostasia e controle de hemorragia no pós operatório que é o principal desafio na realização desta técnica.

Palavras-chave: Esternotomia. Sutures pulmonares. Toracotomia.

